

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΥΚΩΝ

1. Ιβηρικός λύκος (*Canis lupus signatus*) στο φυσικό πάρκο Montesinho 2. Κόκκινο ελάφι (*Cervus elaphus*) – ένα είδος θηράματος λύκου που αφθονεί στην περιοχή 3. Προσωρινοί φράκτες για τον περιορισμό των μικρών μηρυκακτικών 4. Σκύλος προστασίας ζώων από τη βόρεια Πορτογαλία – Πορτογαλική ράτσα

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Βόσκηση στην Επικράτεια των Λύκων: Βιωσιμότητα και Συνύπαρξη

Η βόσκηση στην περιοχή του ιβηρικού λύκου (*Canis lupus signatus*) ακολουθεί ένα πλανόδιο μοντέλο, καθοδηγούμενο από τις παραδοσιακές γνώσεις, το οποίο βελτιστοποιεί την εποχιακή χρήση των φυσικών βοσκοτόπων. Βιώσιμο και προσαρμοσμένο στο οικοσύστημα, έρχεται σε αντίθεση με την εντατική κτηνοτροφία προάγοντας την καλή διαβίωση των ζώων και την αναγέννηση των πόρων. Ο λύκος, κορυφαίος θηρευτής, εκπληρώνει κρίσιμες οικολογικές λειτουργίες ελέγχοντας τον αριθμό των άγριων ζώων (π.χ. αγριόχοιρο, ελάφια και ζαρκάδια), τα οποία σε υπερβολικό βαθμό μπορούν να βλάψουν τις καλλιέργειες, και μειώνοντας τον κίνδυνο ζωονόσων τρέφοντας πτώματα. Κατά τη διάρκεια αιώνων, οι βοσκοί στην Πορτογαλία έχουν αναπτύξει στρατηγικές για να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κοινής χρήσης χώρου με λύκους. Στο βορειοανατολικό τμήμα του Trás-os-Montes, η αφθονία των άγριων θηραμάτων και η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη των επιθέσεων λύκων - όπως οι σκύλοι προστασίας των ζώων, η συνεχής επιτήρηση και τα νυχτερινά καταφύγια - ευνοούν ένα μοντέλο ισορροπίας μεταξύ της κτηνοτροφίας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Διαχείριση ζώων παρουσία λύκου

Ανεξάρτητα από το είδος του ζωικού κεφαλαίου, οι βοσκοί πρέπει να έχουν τα ζώα σωστά αναγνωρισμένα και σε καλή φυσική και υγειονομική κατάσταση. Οι λύκοι τείνουν να επιλέγουν πιο αδύναμα ζώα, επομένως τα άρρωστα ζώα και τα θηλυκά που γεννούν και τα μικρά τους πρέπει να περιορίζονται στην βόσκηση. Η ύπαρξη βοσκού κοντά στο κοπάδι αποτρέπει τις επιθέσεις λύκων, επιτρέπει τον εντοπισμό ασφαλέστερων διαδρομών για τα ζώα και σε περίπτωση επίθεσης, διευκολύνει την ανασυγκρότηση των ζώων και τη διαχείριση σκύλων προστασίας ζώων. Αυτά τα σκυλιά, συγκεκριμένων φυλών, απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση κατά των επιθέσεων λύκων και άγριων σκύλων. Δεδομένου ότι οι λύκοι είναι νυκτόβιοι, είναι σημαντικό να προστατεύονται τα ζώα τη νύχτα σε στάβλους ή με τη χρήση σταθερών ή κινητών μεταλλικών ή ηλεκτρικών περιφράξεων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Κτηνοτροφία, Ιβηρικός Λύκος, συνύπαρξη, βορειοανατολική Πορτογαλία

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα μιας προληπτικής στρατηγικής κατά τη βόσκηση σε έδαφος λύκων

Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων συμβάλλει στη μείωση των επιθέσεων λύκων στα ζώα, στη μείωση των απωλειών αγροκτημάτων και στη διατήρηση ενός κορυφαίου θηρευτή, διατηρώντας την οικολογική ισορροπία της περιοχής. Κατά συνέπεια, οι αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις των κατοίκων της περιοχής απέναντι σε αυτό το άγριο ζώο θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν είναι πάντα δυνατό να αποδειχθεί η προέλευση και το είδος του ζώου που προκαλεί τη ζημία, εάν τα προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς, όπως το Ινστιτούτο Χρηματοδότησης της Γεωργίας και της Αλιείας (IFAP) ή το Ινστιτούτο για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF), ή μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. Grupo Lobo). Ο παραγωγός θα έχει περισσότερες πιθανότητες να λάβει τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Επί του παρόντος, τα μέτρα που προτείνονται από διάφορους συγγραφείς και οργανισμούς είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικοί πόροι για την προστασία των κατοικίδιων ζώων από επιθέσεις λύκων. Ορισμένα μέτρα εμποδίζουν όχι μόνο τους λύκους αλλά και άλλους θηρευτές να εισέλθουν σε περιφράξεις περιορισμού ζώων (φράχτες). Η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί από την κατασκευή και τη συντήρηση των κατασκευών και θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη συμπληρωματική χρήση σκύλων προστασίας ζώων. Το τελευταίο αυτό μέτρο προστατεύει τα ζώα από τους λύκους, τους αδέσποτους σκύλους και τις αλεπούδες, όχι μόνο όταν τα ζώα περιορίζονται σε περιφραγμένες περιοχές, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαδρομών βόσκησης σε δασοβοσκότοπους. Επιπλέον, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν κάποια οικονομική στήριξη για κάθε σκύλο, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται (π.χ. ράτσα σκύλου, εκπαίδευση, αριθμός ζώων) (βλ. σχήμα 4). Άλλα μέτρα όπως οι κόκκινες σημαίες, οι ήχοι και τα φώτα είναι στρατηγικές αποτροπής αρπακτικών, αν και είναι βραχύβια λόγω της εξοικείωσης των αρπακτικών σε αυτές τις δομές. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικό μέτρο, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν τα βοοειδή είναι πιο ευάλωτα. Εν ολίγοις, για να διασφαλιστεί ότι τα ζώα βόσκουν με ασφάλεια και ότι σε περίπτωση επίθεσης λύκου οι βοσκοί επωφελούνται από αντισταθμιστικά μέτρα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια προληπτική στρατηγική.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η βιώσιμη συνύπαρξη επιτρέπει την επιτυχία στην αγροδασοκομία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
- Προληπτικά μέτρα: επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, νυχτερινός περιορισμός και σκύλοι προστασίας ζώων.
- Οικονομική στήριξη και αντισταθμιστικά μέτρα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από επιθέσεις λύκων σε εκτατικούς βοσκότοπους.

Κοπάδι προβάτων που βόσκουν σε αγροτικό ορεινό τοπίο, προστατεύεται από σκύλο φύλακα σε αγροτικό ορεινό τοπίο

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.